

Notícias

- [Novo Notícias](#)
- [Artigos](#)
- [Galeria de imagens](#)

UnB Hoje

- [Edição do dia](#)
- [Edições anteriores](#)
- [Receba o UnB Hoje](#)
- [Contato](#)

Divulgação Científica

- [Pesquisas](#)
- [Nossos pesquisadores](#)

Serviços

- [UnB Clipping](#)
- [Atendimento](#)

[Mais notícias](#)

- [UnB Hoje](#)

Secom UnB

[Notícias](#) | [Artigos](#) | [Galeria de imagens](#)

RECONHECIMENTO - 30/12/2015

Versão para
impressão

[Enviar por e-mail](#)

[Arquivo pessoal](#)

Professor conquista prêmio por trabalho de integração entre ciências

Com 40 anos de atuação na Engenharia de Software, ex-aluno da UnB Fuad Gattaz prioriza aplicação de conhecimentos da área em múltiplos campos de pesquisa

Renan Apuk - Da Secretaria de Comunicação da UnB

Tamanho do Texto

A medalha de ouro nas mãos de Fuad Gattaz Sobrinho, conquistada pelo trabalho na área de Engenharia de Software, é uma distinção direcionada a pesquisadores que privilegiam a transdisciplinaridade em seus trabalhos. “Não faço sistemas de computação, faço ciência”, define.

A honraria foi entregue em novembro, em Dallas (Estados Unidos), em conferência comemorativa pelos 20 anos da Sociedade para Ciência de Design e Processos – tradução livre de *Society for Design and Process Science* (SDPS).

“Essa medalha é dada para quem faz ciências transformativas. Alguns vencedores do prêmio Nobel já receberam, mas não todos, porque é preciso gerar integração entre temas diversos”.

Fuad Gattaz se enxerga como alguém que nasceu para realizar esta convergência entre áreas distintas. Formado em Física e Matemática pela UnB, cursou mestrado em Informática na PUC-RJ. Ainda na década de 1970, empregou seus conhecimentos como pesquisador da

Pesquisar Notícias

Digite palavra-chave

Fale conosco pelo
e-mail secom@unb.br

recém-fundada Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), de onde, mais tarde, seria diretor executivo.

No início dos anos 1980, trabalhou na NASA como coordenador do programa de proteção espacial *Guerra nas Estrelas*, lançado pelo presidente norte-americano Ronald Reagan. Ali aprendeu mais sobre sua vocação.

“Vi especialistas em Física, Química, Matemática, Psicologia, Sociologia e até Música trabalhando para que conhecimentos de áreas diferentes se harmonizassem em prol de resultados comuns”, relata.

Em 1984, sob orientação do cientista chinês Raymond Yeh – um dos precursores da Engenharia de Software – Gattaz desenvolveu trabalho de doutorado relacionado à Teoria dos Grafos. O resultado foi a criação de uma base teórica que pode ser aplicada a diversas áreas.

“Utilizamos para diagnóstico de câncer, taxonomia de plantas e uma série de coisas que não estavam previstas na ideia original”, diz.

Para fortalecer a integração reconhecida pelo prêmio da SDPS, o professor tem buscado ao longo dos anos desmistificar a compreensão do público sobre a área em que atua. “Softwares não são apenas programas de computador. São protocolos de funcionamento que estão presentes em tudo. A forma pela qual esses protocolos são gerados é a própria Engenharia de Software”, explica.

Arquivo pessoal

PESQUISAS NO BRASIL – Com experiência acumulada em diferentes frentes de trabalho, Fuad Gattaz Sobrinho se reconhece acima de tudo como um cientista-empresendedor. Para ele, a autonomia financeira no desenvolvimento de projetos é indispensável. “Virei empresário para financiar minhas próprias pesquisas”, conta.

Ele critica a desconfiança existente no Brasil em relação à capacidade interna de desenvolvimento científico e faz um apelo por mais investimentos, em especial, na Engenharia de Software.

“A produção de tecnologia e a formação acadêmica na área ainda está no começo e necessita de muito investimento dos setores privado e público. Nossas escolas ensinam a aplicar produtos desenvolvidos por estrangeiros e apostam pouco na criação tecnológica”, pontua.

TRAJETÓRIA NA UNIVERSIDADE – Ao relembrar seus passos como estudante da UnB, Gattaz classifica as experiências multidisciplinares vividas na instituição como determinantes aos rumos de sua carreira. Além da qualidade dos cursos e dos professores, o ex-aluno aponta como diferencial a dinâmica encontrada no campus Darcy Ribeiro.

“Eu fui monitor de disciplinas, podia passar muito tempo nos laboratórios e na biblioteca, aprendendo sozinho. Esse tipo de vivência forma cientistas, porque o estudante aprende a descobrir coisas por conta própria. A curiosidade científica surge com os desafios”, acredita.

Após se formar como físico e matemático em apenas dois anos, o pesquisador voltou à UnB em 1978 para lecionar no curso de mestrado em Métodos Quantitativos. Hoje atua como consultor, professor e

coordenador de grupos de pesquisa em diferentes instituições de ensino no Brasil e no exterior.

Todos os textos e fotos podem ser utilizados e reproduzidos desde que a fonte seja citada.
Textos: **Secom UnB**. Fotos: **nome do fotógrafo/Secom UnB**.

Legislação

Perguntas Frequentes

Campus Universitário Darcy Ribeiro, Brasília - CEP 70910-900 - [Telefones da UnB](#)
Copyright © 2008 Universidade de Brasília. Todos os direitos reservados.